

нительных соединений, т.к. в противном случае часть обмотки будет коммутировать секциями, а часть — полусекциями, что порождает асимметрию коммутации и в целом приводит к ухудшению коммутационных качеств машины.

В связи со всем вышесказанным возникает вопрос: нельзя ли выполнить симметричную двухходовую обмотку вообще без уравнивательных срединений II-го рода? Другими словами, не будет ли отсутствие электрической связи между различными ходами обмотки меньшим злом, чем тот комплекс нежелательных явлений, который свойственен несимметричным обмоткам. Рассматриваемый вопрос практически нигде не исследован в литературе. По нашему мнению, он представляет немаловажный практический интерес. Поэтому подробное исследование этого вопроса должно явиться одной из задач настоящей диссертационной работы.

1.5. Вопросы работы машин постоянного тока пределной мощности при наличии различных видов асимметрии

Кроме проблемы коммутации и потенциальных условий на коллекторе в крупных и напряженных МПТ имеется еще один фактор, который может привести к ухудшению рабочих свойств машины — наличие асимметрии. Указанный фактор имеет место во всех МПТ, но наибольшую роль он играет в машинах предельной мощности. Поэтому в настоящей работе, посвященной улучшению качества работы крупных МПТ, вопросы наличия различных видов асимметрии будут рассматриваться с особой тщательностью. Необходимо сразу отметить, что если по предыдущим разделам имелось достаточно много работ других авторов, то указанный вопрос в литературе исследован явно недостаточно, а некоторые его аспекты просто не ясны. Ввиду отсутствия обобщающей работы,

посвященной влиянию асимметрии на рабочие свойства машины, мы позволим себе здесь перечислить возможные виды этой асимметрии:

-магнитная асимметрия, обусловленная неравенством потоков под различными главными или добавочными полюсами;

-электрическая асимметрия обмотки, заключающаяся в том, что в различных параллельных ветвях обмотки наводятся различные по величине э.д.с.;

-асимметрия скользящего контакта, связанная с неодинаковой работой различных щеток и щеточных болтов.

Т.к. мы рассматриваем в основном вопросы, относящиеся к работе якорных обмоток, в настоящей работе будет приведен анализ только первых двух видов асимметрии.

I.5.I. Магнитная асимметрия

Появление разных по величине магнитных потоков под различными полюсами может быть обусловлено множеством причин. К ним относятся:

-неодинаковые зазоры под различными полюсами, (как правило, это имеет место при недостаточно жесткой технологии и контроле за указанным фактором);

-неплотное прилегание одного из полюсов к станине;

-частичное или полное замыкание витков на одном или нескольких полюсах;

-прогиб вала, обусловленный срабатыванием подшипников. В этом случае, в отличие от первого, отклонение величины зазора от номинального распределяется по окружности якоря по гармоническому закону;

и т.д.

При наличии асимметрии магнитной системы в обмотке якоря возникают уравнительные токи, которые, накладываясь на рабочие токи, повышают нагрев этой обмотки, перегружают щетки, ухудшая тем самым условия коммутации. Величина этих токов ограничивается только омическим сопротивлением якорной обмотки и сопротивлением щеточного контакта. Поэтому даже незначительная асимметрия магнитной системы должна вызывать появление уравнительных токов значительной величины. Для борьбы с уравнительными токами, т.е. для исключения отрицательного влияния магнитной асимметрии, необходимо применять уравнительные соединения I-го рода. Эти уравнительные соединения совместно с секциями обмотки образуют замкнутые контуры, по которым циркулируют переменные токи, т.к. уравнительные соединения последовательно попадают под разноименные полюса. Магнитные поля этих токов действуют аналогично продольной размагничивающей реакции якоря, снижая тем самым влияние магнитной асимметрии. Представленная здесь физическая картина влияния магнитной асимметрии на работу якорных обмоток была впервые описана Э. Арнольдом [2]. Им же были предложены некоторые методы устранения этого явления, отвечающие уровню практики того времени. В дальнейшем исследованию вопросов магнитной асимметрии были посвящены единичные работы отдельных авторов [52, 62, 69, 71], освещающие, в основном, вопросы конструктивного исполнения уравнительных соединений первого рода или вопросы коммутации обмоток с указанными уравнительными соединениями.

Однако в связи с резким повышением требований, предъявляемым к МПТ предельной мощности, теоретические разработки, относящиеся к данному разделу, оказались недостаточными..

В дальнейшем вопросы магнитной асимметрии наиболее подробно, на наш взгляд, рассматривались в работах [22, 46, 49, 61]. В них

показано, что все имеющиеся случаи магнитной асимметрии можно свести к трем видам: одиночная, диаметральной и полосовая.

Одиночная асимметрия — асимметрия, при которой намагничивающая сила одного из главных полюсов отличается от одинаковых значений намагничивающих сил всех других полюсов. Появление этого рода асимметрии может быть обусловлено всеми перечисленными выше факторами, выраженными для одного полюса.

Диаметральная асимметрия является следствием случая, когда расположенные диаметрально друг к другу полюсы имеют одинаковое по величине и разное по знаку отклонение от значения средней величины воздушного зазора. Этот вид асимметрии может быть вызван на практике эксцентриситетом окружности якоря и расточки главных полюсов, частичным срабатыванием подшипников.

Полосовая асимметрия появляется в случае, если один или несколько расположенных рядом полюсов имеют повышенное магнитное сопротивление прилегающих участков станины (наличие сварного шва, раковин или других немагнитных включений в литье). Этот вид магнитной асимметрии весьма незначителен по сравнению с двумя предыдущими.

На практике возможен также комбинированный вид магнитной асимметрии, когда одновременно имеем сочетание нескольких указанных выше форм ее проявления.

Все виды магнитной асимметрии можно свести к одиночной, которая в дальнейшем и будет нами исследоваться. Это возможно, т.к. применение метода наложения для подобных задач практически не дает существенных погрешностей. Это положение было подробно рассмотрено в [49]. Т.е. все остальные случаи могут быть получены наложением ряда вариантов одиночной асимметрии.

В заключение обзора работ по магнитной асимметрии отметим,

что, насколько нам известно, никогда и никем не рассматривался вопрос о том, как влияет наличие магнитной асимметрии на работу многоходовых обмоток, а также вносит ли применение многоходовых обмоток какие-либо специфические особенности в решение вопросов, связанных с указанным явлением. Решение этой задачи имеет немаловажное значение в крупных МПТ, подлежащих нашему исследованию.

Поэтому одной из задач настоящих исследований будет выяснение вопроса о специфичности работы многоходовых обмоток при наличии магнитной асимметрии.

1.5.2. Электрическая асимметрия

Случай электрической асимметрии можно также разделить на два вида: во-первых, асимметрия, предусмотренная при проектировании обмотки. Дело в том, что по ряду соображений в некоторых случаях обмотку приходится выполнять несимметричной, т.е. при этом не выполняются условия симметрии обмотки Арнольда. Этот вид асимметрии будет подробно рассмотрен нами в разделе, посвященном многоходовым несимметричным обмоткам.

Во-вторых, асимметрия обмотки, которая заключается в том, что по технологическим или другим соображениям отдельные звенья обмотки имеют сопротивления отличные от остальных идентичных им звеньев. Наиболее часто имеет место плохая пайка секций в лобовых частях или плохая пайка петушков к коллекторным пластинам. Случай подобной асимметрии весьма часто встречается на практике. Однако теоретические исследования указанного вопроса в литературе практически отсутствуют. В напряженно работающих МПТ, которые очень чувствительны к различного рода несимметриям и сильно реагируют на даже незначительные на первый взгляд факторы, исследование этого вопроса представляет значительный интерес.

Поэтому одной из задач настоящей диссертационной работы будет являться выяснение физики процессов, возникающих в обмотке якоря при наличии указанных видов электрической асимметрии, а также выяснение вредных явлений, которые могут при этом возникнуть.

1.6. Анализ работ, относящихся к исследованию возможности использования машин постоянного тока с криогенным охлаждением

Для полного обзора работ и направлений, относящихся к проблеме создания надежно работающих крупных машин постоянного тока, необходимо остановиться еще на одном вопросе, а именно: исследование возможности применения криогенного охлаждения в обмотке статора машин постоянного тока.

Указанный вопрос не относится непосредственно к теме диссертационной работы, однако мы его включаем в рассмотрение, во-первых, потому, что осуществление криогенного охлаждения в машине, а следовательно повышение в 2 + 3 раза значения магнитной индукции в воздушном зазоре, делает применение якоря с немагнитным активным слоем обязательным. Во-вторых, нами проведены некоторые собственные разработки в указанном направлении, которые мы считаем целесообразным здесь изложить.

Вопросы применения МПТ с криогенным охлаждением широко исследуются как у нас в стране, так и за рубежом, [77 + 106] .

Достигнутые в последние годы успехи в криогенной технике и создании сверхпроводников, способных сохранять сверхпроводимость в полях свыше 10 Тл и нести ток до 10^5 А/см², открыли реальные возможности использования явления сверхпроводимости и глубокого охлаждения в электротехнических устройствах. В таблице 1.3 приведены

основные свойства некоторых соединений и сплавов — сверхпроводников с сильным критическим полем (восточные сверхпроводники II-го рода).

За рубежом основные разработки в области вращающихся электрических машин ведутся в США, Англии, Франции, ГДР, ФРГ, Японии. Справедлилось два направления конструктивного исполнения электрических машин: с неподвижной обмоткой возбуждения, расположенной на статоре, и с вращающейся обмоткой возбуждения. Первые образцы выдвигались с неподвижной сверхпроводящей обмоткой возбуждения, т.к. такая конструкция проще: не требуется вращающегося криостата и сложного устройства подвода жидких газов (азота, водорода, гелия, и т.д.), [77]. Некоторые свойства основных охлаждающих газов приведены в таблице I.4 [103].

Исследование проблемы применения криогенного охлаждения в МПТ в основном проведены для униполярных машин. Однако, если использование таких машин в гребных установках уже можно считать на сегодняшний день обоснованным [78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 100], то применение таких машин в качестве крупных прокатных электродвигателей является еще вопросом полемическим. Поэтому уместно поставить вопрос — нельзя ли использовать для указанной цели обычную конструкцию МПТ, у которой обмотка возбуждения находится в сверхпроводящем состоянии, и которая помещается в расположенных на статоре групповых или общих криостатах. Указанные мероприятия позволяют резко повысить значение магнитного потока, снизить габариты и массу указанного двигателя.

С другой стороны, применение системы возбуждения со сверхпроводящими катушками позволяет при тех же габаритах якоря увеличить величину вращающего момента двигателя практически в 1,5 + 2 раза по сравнению с электродвигателями обычного исполнения, т.к. он

Таблица I.3. Основные свойства некоторых соединений и сплавов - сверхпроводников II-го рода.

Соединение или сплав	Критическая температура К	Критическая магнитная индукция (при 0К) Т	Критическая плотность тока при 4,2К и внешнем магнитном поле 5Тл А/мм ²	Механические свойства
V ₃ Ga	16,8	> 35	—	Очень хрупкий
Nb ₃ Sn	18,3	> 25	$> 2 \cdot 10^3$	Хрупкий
NbTi	~ 10,0	3,8 ÷ 14,5	$0,5 \cdot 10^3$	Гибкий
NbZr	~ 10,0	3,5 ÷ 12,5	$0,5 \cdot 10^3$	Гибкий

Таблица I.4. Основные свойства основных охлаждающих газов.

Наименование газа	Плотность жидкости при температуре кипения и давлении кг/л	Электрическая прочность сжиж. газа при 60 Гц кВ/мм	Температура кипения К	Теплота парообразования при давлении 760 мм рт.ст. ккал/кг	Работа, затрачиваемая на охлаждение газа кВт-час/л
He	0,125	6,0	4,2	4,85	2,2 ÷ 3,5
H ₂	0,071	21,8	20,4	107,5	1,0 ÷ 3,0
O ₂	1,14	—	90	50,9	1,3 ÷ 1,6
N ₂	0,808	16,2	77,3	47,6	1,0 ÷ 1,2

пропорционален величине магнитного потока

$$M_{вр.} \sim \frac{P}{a} \cdot N \cdot I_a \cdot \varphi \quad (1.3)$$

Сверхпроводящий провод, освоенный в настоящее время промышленностью, как уже говорилось, позволяет пропускать без потери сверхпроводимости плотность тока до 10^5 А/см². Этот ток создает магнитные поля в сверхпроводящих катушках до 7 + 8 Т. Это позволяет обеспечить в рабочей зоне МПТ (в зоне обмотки якоря, в воздушном зазоре) магнитное поле с величиной магнитной индукции 1,5 + + 2,5 Тл. При этом неотъемлимая часть любой электрической машины: ферромагнитный сердечник, — становится ненужным. Т.е. якорь можно выполнять из любого магнитного материала, отвечающего требованиям технологии и прочности.

Замена электротехнической стали, например, на стеклопластик позволяет значительно снизить маховый момент двигателя со сверхпроводящей обмоткой возбуждения. Применение таких двигателей в системе реверсивного электропривода при обеспечении достаточно высокой их надежности позволит значительно сократить потери времени в цикле резерсирования механизма.

Самая первая в стране МПТ со сверхпроводящей обмоткой возбуждения была создана во ВНИИЭлектромашиностроения [90]. Ее мощность была 4,5 кВт. В настоящее время там ведутся работы по созданию сверхпроводящего двигателя для прокатного стана [98, 99].

Электромагнитные расчеты, произведенные рядом авторов [77, 78, 79, 80, 81, 92, 99, 100, 102] показали, что распределение магнитного поля в двигателе со сверхпроводящей обмоткой возбуждения в пределах одного полюсного деления имеет большую неравномерность в зоне обмотки якоря. Из-за отсутствия магнитных материалов рабочий магнитный поток такой машины распределяется в зоне обмотки яко-

как поток рассеяния. Радиальная составляющая этого потока, определяющая э.д.с. двигателя, изменяется по длине полезного деления по сложному закону и зависит от геометрических размеров и формы сверхпроводящего соленоида, а также от геометрических размеров всего двигателя.

Особенности конструктивного исполнения якоря электродвигателя со сверхпроводящей обмоткой возбуждения (отсутствие ферромагнитного сердечника, геометрия зубцовой зоны, исполнение обмотки) обуславливает значительное уменьшение индуктивности секции обмотки якоря по сравнению с обычным двигателем. Следовательно, уменьшается и величина реактивной э.д.с.. Расчеты, проведенные во ВНИИЭлектромашиностроения [99] показали, что двигатель мощностью 11000 кВт имеет значение реактивной э.д.с. коммутационной секции около 2 В при номинальной нагрузке, что в несколько раз ниже, чем в обычных двигателях постоянного тока. Уменьшение реактивной э.д.с. коммутационной секции в криогенном двигателе положительно влияет на его коммутационную способность.

Схема конструкции машины постоянного тока со сверхпроводящей обмоткой возбуждения приведена на рис. I.9.

Анализ данных, приведенных в указанных выше работах, показывает, что коллекторная МПТ со сверхпроводящей обмоткой возбуждения обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычной машиной (таблица I.5, рис. I.9):

- малая инерционность;
- высокая коммутационная надежность, что особенно важно для реверсивного электропривода с большой частотой реверса;
- при применении криогенного охлаждения обмоток статора основные конструктивные и электрические узлы машины остаются в целом без изменения; изменяются лишь соотношения между размерами и, в ряде